

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Кадилова Н.М.

Преп. кафедры современного
русского языка УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19680911>

Аннотация. Статья, посвящается анализу лексики современного научного текста; рассматривается анализ литературы, основные функции языка, как общение, сообщение и воздействие.

Ключевые слова: разряды лексических единиц, специальная терминология, слова общелитературного языка, термины, общеупотребительная, общенаучная и терминологическая, научный стиль, лексика.

Усвоение русского языка, одного из рабочих языков ООН и ряда международных организаций, является необходимым требованием в подготовке современного специалиста. Студенты уже имеют определенный уровень знаний, умений и навыков по русскому языку, приобретенный на базе общего среднего и среднего специального профессионального образования. В вузе ставится задача обогащения этих знаний, углубления, закрепления речевых умений и навыков, особенно относительно избранной специальности.

Анализ лексики современного научного текста составляет следующие разряды лексических единиц:

1. Слова общелитературного языка – это служебные слова: предлоги *и, на, из, с, при* и т.п.: союзы *который, что, поэтому, или* и т.п.: местоимения *этот, тот* и т.п.

2. Слова, которые в научном тексте употребляются в узком, особом значении, например: *быть, иметь, мочь, случай, часть, условие* и т.п.

3. Слова, которые употребляются в научных текстах и лишь изредка употребляемы (в ненаучных текстах) как заимствования, например: *анализировать, классифицировать, фиксировать, система, функция, уравнение, температура, метод*.

4. Фразеологические выражения: *удовлетворить потребность, комплекс чего либо, обуславливающий что-либо, эквивалентный чему-либо, взаимодействие компонентов* и т.п.

5. Специальная терминология, связанная с определенной областью науки (транспортный), например: *конструкции, эксплуатация, ресурс, полувагоны, багаж, перевозки, грузы* и т.п.

6. Слова общелитературного языка, обычно не встречающиеся в научных текстах, но содержание которых может стать предметом научного рассмотрения, например: *пункты, перевозки, сохранность, прогресс*.

В настоящее время в словарях научных работ выделяют три слоя: лексика общеупотребительная, общенаучная и терминологическая. Проведенный нами анализ текстов показал, что наилучшим образом задачам и требованиям технического вуза отвечают тексты по специальности.

Термины, употребляемые в других речевых стилях, обычно воспринимаются как элементы научного стиля. Термин не является элементом общего литературного языка, пока его содержание не становится широко известным. А когда обозначаемое им

понятие выходит за пределы систем специальных понятий и становится элементом общезыковой системы специальных понятий, термин входит в общий язык и становится словом общего языка, оставаясь по-прежнему термином в терминологической системе. Общеупотребительные термины широко известны и встречаются в научных работах различных отраслей знаний.

Именно на этой основе дифференцируются многие учебники и учебные пособия по русскому языку, подготовленные с учетом будущей специальности студентов. Авторы таких пособий в предисловиях нередко оговаривают, на материале каких именно научных дисциплин построены тексты и упражнения. Так, в учебники и учебные пособия по русскому языку для вузов инженерного профиля включаются тексты и примеры, заимствованные из химии, материаловедения, технологии металлов, строительных материалов и пр., для вузов медицинского профиля – из биологии, анатомии, физиологии и др.

Анализ литературы показывает, что в вопросах о количестве выделяемых стилей и принципов классификации (а отсюда и числе выделяемых стилей) имеются разногласия. Так, выделяют три основных стиля – научный с примыкающим к нему деловым, стиль художественной речи, публицистический и просторечно – фамильярный стили. Выделяя стили по таким основным функциям языка, как общение, сообщение и воздействие. В то же время исследователи сходятся в том, что между стилями «наблюдается взаимодействие», что границы между речевыми стилями не являются непроходимыми, что «наблюдается взаимопроникновение языковых стилей». Несмотря на отсутствие единства в вопросах о количестве выделяемых стилей, научный стиль признается в качестве основной разновидности общелитературного языка большинством исследователей.

Современный русский литературный язык – один из самых развитых языков мира. Сфера его применения велика и разнообразна: от стиля научного изложения до публицистики, различных жанров художественной литературы, официально-деловой сферы и бытового разговора.

REFERENCES:

1. Азизов А.А. Сопоставительная морфология русского и узбекского языков. – Ташкент: Ўқитувчи, 1983. – С 240.
2. Андриянова В.И. О концептуальной базе использования современных технологий в учебно – воспитательном процессе. – Ташкент: Фан, 2009. – С 279.
3. Ахмедова Н.Ф. и др. Русский язык (для студентов экономических специальностей национальных групп неязыковых вузов). – Ташкент: Ворис машғулот, 2006. – С 319.
4. Джусупов М. Сингармонический звуковой строй в сопоставлении с несингармоническим (на материале казахского и русского языков). – Автореф. дис. докт. филолог. наук. – Алматы, 1992. – С. 40.
5. Ибрагимов И.И. и др. Русско-узбекский краткий словарь железнодорожных терминов (основные термины и определения). – Ташкент: Ўқитувчи, 1993. – С. 67.
6. Камалова М. А. Диалекты русского языка: современные исследования и проблемы классификации //Вестник науки. – 2025. – Т. 5. – №. 6 (87). – С. 560-564.

7. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 151.
8. Кожина М.Н. Стилистика текста в аспекте коммуникативной теории языка // Стилистика текста в коммуникативном аспекте. – Пермь: ПермГУ, 1987. – С. 4-23.
9. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М.: Наука, 1984. – С. 173.
10. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – М.-Л.: АН, 1960. – С. 446.
11. Корчикова С.Л. Пособие по развитию речи для иностранных студентов нефилологических вузов. – М.: Русский язык, 1987. – С. 112.
12. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь современного русского языка. – М.: Русский язык, 2000. – С. 916.
13. Русско-узбекский словарь политехнических терминов / Под ред. О.У. Салимова и др. – Ташкент, 1995. – С. 356.
14. Учебник русского языка для иностранных студентов 1 курса технических вузов / Под. ред. В.И. Максимова. – М.: Русский язык, 1990. – С. 428.
15. Шакурбанова Н. Э. К вопросу о профессионально-речевой культуре // Государство и право в изменяющемся мире: новые векторы судебной реформы. – 2018. – С. 496-498.
16. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974. – С. 428.